

சூர்ய காந்தனின் விதைச்சோளம் நாவலில் பெண்கள் நிலைப்பாடு

ச. லதா

பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை
கருப்பண்ணன் மாரியப்பன் கல்லூரி
முத்தூர், தமிழ்நாடு

சி. ஆர். கிளாடிஸ் லீமாரோஸ்

முதல்வர், மரியா கலை (ம) அறிவியல் கல்லூரி
திருச்செந்தூர் சாலை, வள்ளியூர், திருநெல்வேலி

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232911](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232911)

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ் இலக்கியம் என்பது சிந்தனையின் விளைச்சல். இலக்கியம் படிப்பவர்க்கு இன்பத்தைத் தரக்கூடியது. மனித வாழ்க்கையினின்று தோன்றும் இலக்கியங்கள் வாழ்வைச் செம்மைப் படுத்த உறுதுணை புரிகின்றன. தமிழ் இலக்கியங்கள் அரிய நீதிகளையும் வாழ்வியல் நெறிகளையும் பெண்களின் நிலைப்பாடுகள் பற்றியும் இலக்கியங்கள் வாயிலாக எடுத்துக் காட்டிய சான்றோர்கள் பலர் காணப்படுகிறார்கள். அந்த வகையில் தமிழ் இலக்கியங்களில் காணலாகும் இக்கால மக்களின் வாழ்வியல் முறைகளில் காணப்படும் பிரச்சனைகள் மற்றும் பெண்களின் நிலைப்பாடுகள் குறித்து இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

முன்னுரை

மொழி மக்களது உள்ளுணர்விலிருந்து தோன்றிப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக வளர்ச்சி பெற்று வரும் ஒரு கலையாகும். போலச் செய்தல், ஒப்புமையாக்கம் என்பன மொழியின் வளர்ச்சியில் சிறப்பிடத்தைப் பெறுகின்றன. அறிவே இலக்கியத்தின் அடிப்படை, கற்பனையே அதன் துணை, உண்மையே உள்ளீடு, இன்பமே அதன் விளைவு என்கிறார் ஜான்சன். இத்தகைய இயல்புகளை உடையதாகவே தமிழ் இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன.

தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண்கள் போற்றப்படுதலையும், தூற்றப்படுதலையும் காணலாம். அவ்வகையில் சூர்யகாந்தன் படைப்புகளில் சமுதாயம் சார்ந்த பதிவுகளைப் பதிவிடுகிறார். அவரது படைப்புகளில் பெண்களின் நிலைப்பாடுகள் குறித்த சமுதாயச் சிந்தனைகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாகக் காண்போம்.

சமுதாய விளக்கம்

சமுதாயம் என்பது மக்களின் கூட்டம் என்றும் தொகுதி என்றும் கூறலாம். ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பில் ஒரு பொது வாழ்க்கை வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி கூட்டமாக வாழும் மக்கள் தொகுதி சமுதாயம் எனப்படும் என்று சமுதாயத்திற்கு விளக்கம் கூறுகிறார் செல்வகுமார்.

“ஒருவனும் ஒருத்தியும் இணைந்து இவ்வாழ்க்கை நடத்துவது குடும்பம் எனப்படுகிறது. பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து வாழும் இடம் சேரி என்றழைக்கப்பட்டது. பல சேரிகள் கொண்டது ஊர் எனப்பட்டது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊர்களோ சேர்ந்து ஒரு சமுதாயமாகிறது. எனவே சமுதாயம் என்பது மக்களின் கூட்டே”¹ என்று சமுதாயத்திற்கு விளக்கம் கூறுகிறார் வெங்கடேசன்.

இதன் மூலம் குடும்பத்திலிருந்து சமுதாயம் உருவானது எனலாம். மக்களின் கூட்டுறவே சமுதாயம் எனலாம். சங்ககாலச் சமுதாயம் உயர்ந்த நிலையில் நாகரிக நிலையில் பண்பட்ட நிலையில் அமைந்து விளங்கியது என்ற உண்மையைச் சங்ககால இலக்கியங்கள் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. சாதிச் சண்டை, மதப்புசல், சாதிவேறுபாடுகள் போன்றவை எல்லாம் சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் காண முடியாது. சாதி பிரிவுகளைப் பொருட்படுத்தாது புறந்தள்ளும் ஒரு பொதுமை நெறி சங்க காலத்தில் இயல்பாக இருந்தது. எனினும் அதன் அடித்தளத்திலும் வருணப்பண்புமான பாகுபாடுகள் பிரிந்திருந்தன என்பதற்கு நிறையவே சான்றுகள் உள்ளன. எல்லாக் காலங்களிலும் இலக்கிய நோக்கு வேறாகவும் நடப்பியல் நோக்கு வேறாகவும் உள்ளமை போலவே சங்ககால நோக்கு சான்று பகிக்கின்றது.

மக்களின் வாழ்க்கை முறை

சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கை முறை இயற்கையையும் தொழிற்

பண்பையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்துள்ளது. இலக்கியங்களிலும் சமுதாய வாழ்க்கையினைக் கூறும் இடங்களிலும் இப்பாகுபாட்டை அமைத்தே இலக்கியத்தைப் படைத்தனர். ஆனால், பெண்களைப் போகப் பொருளாகவும் பார்த்தனர் என “புகல் அரும் பொதியில் போலப்.”² என்னும் அகநானூற்றுப் பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன. அவ்வகையில் சூர்யகாந்தன் நாவல்களில் சமுதாய மக்களின் வாழ்க்கையும், தொழில் பண்புகளும், தாழ்த்தப்பட்ட பெண்களின் பண்பு, வீரம் ஆகியவை சமுதாய சிந்தனைகளைப் புலப்படுத்துகிறது.

விதைச் சோளம் - கதைக் களம்

கொங்குச் செம்மண்ணில் விளைந்த சோளம் எனலாம். வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் புமியின் புதல்வர்களாம் அரிசன மக்களின் ஜீவித ஓவியம் என்றே குறிப்பிடலாம். வறுமை வெம்மையால் கந்திப் போன இவர்களின் வாழ்வியலில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நியாயங்களே இதில் அத்தியாயங்கள் ஆகியுள்ளன. கோவைப் புதூரில் உள்ள வயல் நிலங்களில் வியர்வை மாலை அணிவிக்கும் அரிசன மக்கள், புண்களுக்கு புனுகு பூசும் மிராசுகளின் கண்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக, ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக வரும் கதை மாந்தர்கள். இந்நாவலில் அரிசன மக்களின் வாழ்வியலை படம் பிடித்துக் காட்டும் சிறந்த படைப்பாக அமைந்துள்ளது. அவர்கள் பண்ணையாளரிடம் படும் இன்னல்கள் சமுதாயத்தில் அவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகளை நாவலில் பதிவு செய்துள்ளார்.

சமூக தளத்தில் பெண்

குடும்ப வாழ்வைப் போலவே பெண்கள் சமூகத் தளத்திலும் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர் கொள்கின்றனர். கிராமத்துப் பெண்களின் உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியம் வழங்க மறுக்கும் நிலவுடைமையாளர்கள், அதிக கூலிக்கு அப்பெண்கள் வேறு ஊருக்கு

வேலைக்குச் செல்லவும் தடை போடுவதை பதிவு செய்கிறார் ஆசிரியர். மேக்குச் சீமைக்குப் பிழைப்பு தேடி வந்து கிராமத்தில் குடியேறினர். அவர்களது வாழ்க்கை பயணத்தை நகர்த்துவதற்காக உழவுத் தொழில் செய்து கொண்டு இருந்த மக்கள் கோவைப்புதூரில் நகர்ப்புறத்தில் வசதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் செல்வந்தர்களின் வீடுகளுக்கு வீட்டு வேலை செய்வதற்காக பெண்கள் தெற்குப்புழுதிக் காடுகளை மறந்தே விட்ட நிலையாகி விட்டது. அதனை ஆசிரியர் “வெளியுர்களில் இருந்து கோவைப்புதூருக்குவந்துவசிப்பவர்களுக்கு வீடு தவறாமல் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவையிருந்ததால் துணி துவைக்கவும், வீடு வாசலைப் பெருக்கித் துப்புரவு செய்யவும், செடிகளுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சவும் என மாற்றி மாற்றி வேலைகளும் இருந்தன. உடம்புக்கு முடியாமலும், உடம்பு ஒத்துழைக்காமலும் இருக்கும் சில வீடுகளில் இந்தச் சக்கிலியப் பெண்களையே கூட உணவு சமைக்கச் சொல்லியும் விட்டு விட்டனர்”³ என்று கிராமத்தில் வாழ்ந்து விவசாயத்தில் கூலி வேலை செய்து கொண்டு இருந்த பெண்கள் தங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ள இடங்களில் வாழ்க்கை நகர்த்துவது போன்ற எதார்த்தத்தை நாவலில் காண முடிகிறது.

வன்கொடுமைக்கு ஆட்படுதல்

மேல்சாதியைச் சேர்ந்த காழகர்களால் மாதாரிப் பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்படுவதையும், அக்கொடுமையை எதிர்த்துப் போராடும் அப்பெண்களின் துணிவையும் இப்புதினத்தில் காணலாம். “ஏய்யா மாதாரிச்சினா உனக்கு அவ்வளவு எளப்பமாய் போச்சா..? இத்தச் சோட்டு மனுசன் வந்து கையைப் பிடிக்கிறானே எப்படியும் இவக ஒத்துக்க வாங்கன்னு நெனைச்சியாக்கு.! என வரும் பகுதிகள் அவற்றை உணர்த்தும். மேலும் மேல்சாதிப்

பொண்ண கீழ்ச்சாதிக்காரன் பொஞ்சாதி ஆக்குனது ஒத்துக்க முடியாததா ஆகிப் போச்ச இவிகளுக்கு.! அப்படிப் பாத்தா கீழ்ச்சாதி பொம்பளைகளை மேல் சாதிகார ஆசாமிக கண்டும் காணாமையும் திருட்டுத்தனமாகவும். வப்பாட்டிகளாக்கிக்கத் திரியறானுங்களே அதைய எந்தக் கட்டய வச்ச மொத்தறது? சீவக்கட்டய வச்சதான் மொத்தோனும். அதுமு ஊடு கூட்டுற சீவக்கட்டைல மொத்தப்படாது”⁴ என்ற வரிகள் தலித் சமுதாயப் பெண்களில் கூட தைரியமும் நம்பிக்கையும் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்த்துகிறது. இருந்த போதும் சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு முழுபாதுகாப்பு கிடைக்கப்படுகிறதா? என்றால் இல்லை. அதிலும் தலித் பெண்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தில் பல கொடுமைகள் நடந்த வண்ணம் உள்ளது. சூர்யகாந்தன் அரிசன பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதை தமது நாவலின் வாயிலாக கூறுவதை காணமுடிகிறது.

பெண்களுக்கு கல்வி மறுத்தல்

“கல்வியில் லாத பெண்கள் களர்நிலம்: அந்நி லத்தில் புல்விளைந் திடலாம்: நல்ல புதல்வர்கள் விளைதல் இல்லை”⁵ என்கிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன். கல்வி என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது என்று இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் பகிர்கிறது. அனைத்து சாதியினரும் கல்வி கற்கலாம் என்று அரசியல் கட்சிதலைவர்கள் பேசி வருகின்றனர். ஆனால், சமுதாயத்தில் இன்னும் கல்வி என்பது முழுமையாக பெண்களுக்குச் சென்றடைந்துள்ளதா? என்றால் இல்லை. பெண்கள் விரும்பும் கல்வியைப் பெற முடிகிறதா? செல்வத்தில் புரளும் செல்வந்த சீமாட்டிகளுக்கு மட்டுமே அது சாத்தியமாகிறது. மூட்டை சுமக்கும் தொழிலாளி மகளுக்கு அது இன்னும் எட்டாக்கனியே!

மறுமணம்

கணவன் இறந்து விட்டால் ஒரு பெண் தன் சுக துக்கங்களை இழந்து வீட்டிற்குள் முடங்கிக் கிடக்க வேண்டும் என்ற ஆணாதிக்க கூக்குரல் நிறைந்திருந்த வேளையில் மறுமணத்தை ஆதரிக்க பல கவிஞர்கள் தங்களது படைப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தினர். மறுமணம் செய்வது தவறில்லை என்று பெரியார் போன்ற தேசத் தலைவர்கள் தங்களது கொள்கைகளாக வைத்து அதைச் செயல் படுத்தியும் காட்டினார்கள். அவ்வகையில் சூர்யகாந்தனும் தமது விதைச்சோளம் நாவலில் மறுமணத்தைப் பற்றி பதிவு செய்கிறார். சேரியில் உள்ள இளைஞர்கள் அவ்வப்போது கூட்டங்களைக் கூட்டி சேரி வாழ் மக்களின் வருங்கால நலனுக்கு நல்ல பல திட்டங்களைப் பேசுகின்றனர். கலப்புத் திருமணம், மறுமணம் போன்றவற்றை ஆதரித்து அவற்றை முன்னின்று நடத்தவும் செய்தனர் என்பதை விளக்குகிறார்.

பொருளாதாரச் சிக்கல்கள்

நகரத்து வாழ்வானாலும் கிராமப்புற வாழ்வானாலும் இன்றைய மனிதனைக் கிடுக்குப் பிடியில் துன்புறுத்துவது பொருளாதார நெருக்கடி நிலையாகும். இன்றைய மனித வாழ்வின் பல்வேறு கோணங்களுக்கும் காரணமாகி, மனித வாழ்வைச் சீர் குலைக்கிற மாபெரும் சிக்கலாகப் பொருளாதார நெருக்கடி அமைந்துள்ளது.

இச்சிக்கலினால் இருபதாம் நூற்றாண்டு மனிதரின் மன உணர்வுகளும் புறவாழ்க்கையின் உயர்வான பண்புகளும் சிதைந்து மனிதன் தன் தனித்தன்மைகளை இழக்க நேரிடுகிறது என்பதே முடிவின் ஆரம்பம். பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியுள்ள பெண்களும், ஆண்களும் கோவைப்புதூர் நகரத்தில் வசதி வாய்ப்புகளுடன் இருக்கும் வீடுகளுக்கு வீட்டு வேலை செய்வதற்கு

இடம் பெயரும் மக்கள் பல சிக்கல்களுக்குத் தள்ளப்படுகின்றனர் என்பதை சூர்யகாந்தன் அவர்கள் ஒவ்வொரு கதாப்பாத்திரத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்.

தொகுப்புரை

1. ஆசிரியர் தமது நாவலில் இடம் பெறும் சமுதாயத்தில் உள்ள மனிதர்களைப் பிறரிடம் காட்டும் மனிதநேயம் என்ற அடிப்படையில் மனிதநேயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்.
2. சமுதாயத்தில் கல்வி என்பது அனைவருக்கும் கிடைக்கப்படுவதில்லை என்பதையும், அவற்றிற்கான காரணிகளாக பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளே காரணமாக அமைகின்றன.
3. கூலி வேலைகளுக்குச் செல்லும் அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சிக்கலை மையமாக வைத்துக் கூறியுள்ளார்.
4. கீழ்சாதி மக்கள் என்று வர்ணப்பாடுபாடு என்ற அடிப்படையில் மக்களை வகைப்படுத்தும் சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கப்படுவதும் தவறு என்பதும் வெளிப்படுகிறது.
5. வன்கொடுமை மற்றும் மறுமணத்தை ஆதரிப்பது போன்றவையும் நாவலின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

விதைச்சோளம் மனித சமுதாயத்தில் நாம் காணும் பிரச்சனைகளைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் ஆழ்ந்த மன உணர்வுகளையும், வெளிப்பாடுகளையும் எடுத்துக் காட்டுகிறது. தலித்தினப் பெண்கள், ஆண்கள், குழந்தைகள், அவர்தம் பிரச்சனைகள், குடும்பச் சூழ்நிலைகள், மனக்குழப்பங்கள், குமுறல்கள் போன்ற இவற்றை மிக எளிய நடையில் விளக்கமாக பதிவு செய்கின்றார். சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் ஆகிய கோட்பாடுகளை இவர் வலியுறுத்தியுள்ளதால்

மாதாரி இன மக்கள் விடுதலையை நோக்கிச் செல்லவும், ஏழ்மை மக்களின் வயிற்றுத் தீயை குளிரச் செய்யும் விதைச்சோளம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் எழுச்சி என்பதை இந்நாவல் வெளிப்படுத்துகிறது.

அடிக்குறிப்பு

1. வெங்கடேசன் - தமிழ்ச் சமுதாயம் - ப. 2 தனலட்சுமி பதிப்பகம், சென்னை - 17.
2. அகநானூறு - பாடல் - 140
3. சூர்யகாந்தன் - விதைச்சோளம் - ப. 10, கவிதா பப்ளிகேசன், சென்னை - 17
4. சூர்யகாந்தன் - விதைச்சோளம் - ப. 69, கவிதா பப்ளிகேசன், சென்னை - 17
5. குடும்பவிளக்கு - ப. 45, பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை - 14